

Tirsos

Desconocido

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción

PERE PAU RIPOLLÈS ALEGRE (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción - Ordenación emisiones

La ceca de Tirsos se asocia al grupo numismático del noroeste del valle del Ebro, comúnmente conocido como "monedas vasconas" (Villaronga 1993; Beltrán y Velaza 2009). Se desconoce su localización, aunque podría estar situada en las zonas altas de Aragón o de Navarra (*TIR K-30*, s.v. Tirsos). El área marcada en el mapa es orientativa.

Se conocen dos tipos, que siguen un estándar de 10-11 g, para las unidades. El primero *MIB* 1a (= *ACIP* 1699, *CNH* 262/1) y 1b lleva en el anverso una cabeza masculina barbada, con collar, a derecha. En el reverso lleva un jinete con arma arrojadiza a derecha (García-Bellido 1999: 211-212) y debajo la leyenda *tīrsos* al aire (*MIB* 1a) o bajo línea (*MIB* 1b = Vives 58/2), con la característica de utilizar alógrafos singulares, entre los que destaca la forma del signo *s*, similar a la de Sesars (Estarán y Beltrán 2015: 297). El segundo tipo (*MIB* 2 = Vives 58/1) es muy raro, ya que sólo se conoce una moneda; en anverso lleva una cabeza barbada, con dos delfines, uno delante y otro detrás; no se aprecia si lleva collar y el estilo no corresponde al tipo "vascón". En el reverso se representa un jinete con palma y debajo la leyenda *tīrsos*.

El contexto estilístico de la "cabeza vascona", en el cual se puede enmarcar el tipo *MIB* 1, sugiere una cronología de la segunda mitad del siglo II a.C. (Villaronga 1993: 314).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Beltrán Lloris, Francisco; Velaza Frias, Javier (1993): Una nueva inscripción ibérica sobre bronce (Aranguren, Navarra). *Aurea Saecula* 10.

Beltrán Lloris, Francisco; Velaza Frias, Javier (2009): De etnias y monedas: las 'cecas vasconas', una revisión crítica. *Los vascones de las fuentes antiguas: en torno a una etnia de la Antigüedad peninsular*, Barcelona.

Collantes Pérez-Ardá, Esteban (1997): *Historia de las cecas de Hispania Antigua*. Madrid, p. 364.

Estarán Tolosa, María José; Beltrán Lloris, Francisco (2015): II. Numismática Paleohispánica. *Banco de Datos Hesperia de Lenguas Paleohispánicas (BDHESP)*.

García-Bellido, María Paz (1999): Notas numismáticas sobre los berones y su territorio. *Pueblos, lenguas y escrituras en la Hispania Prerromana*, Zaragoza-Salamanca.

García-Bellido, María Paz; Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos: con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica*. Madrid, p. 366-367.

Jordán Cólera, Carlos (2019): *Lengua y Epigrafía Celtibéricas*. Zaragoza, p. 345-346.

Martín Valls, Ricardo (1967): *La circulación monetaria ibérica*. Valladolid, p. 68. | Zenon

Untermann, Jürgen (1975): *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegenden*. Wiesbaden, n. A.45.

[Diccionario de Toponimia Histórica MECD](#) [Hesperia](#) [Nomisma](#)

PRODUCCIÓN MONETARIA

ca. 150-100 a.C.

MIB 105/1, Jinete con hoz

MIB 105/1a, Leyenda al aire

Bronce | Unidad | 10,42 g (11) | 24,07 mm (7)

A/ Cabeza masculina, barbada, con collar, a dcha.

R/ Jinete, con hoz, a dcha. | Leyenda al aire $\Psi\Phi\text{H}\text{S}$ (tífsos)

ACIP 1699 | CNH 262/1

José Antonio Herrero | 2003-02-13 |

MIB 105/1b, Leyenda bajo línea

Bronce | Unidad | 8,14 g (3) | 23,25 mm (3)

A/ Cabeza masculina, barbada, con collar, a dcha.

R/ Jinete, con hoz, a dcha. | Leyenda bajo línea $\Psi\Phi\text{H}\text{S}$ (tífsos)

Vives 58/2

Jesús Vico | 2018-11-15 | 152, Cores V

MIB 105/2, Jinete con palma

Bronce | Unidad | 11,02 g (1) | 27 mm (1)

A/ Cabeza masculina, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con palma, a dcha. | Leyenda al aire $\Psi\Phi\text{H}\text{S}$ (tífsos)

Vives 58/1

American Numismatic Society